

Хўжа Аспгардон (Сасерон) авлиёси.

Кучкарова Гулноз Рахмоновна

Бухоро Муҳандислик-Технология институти “Чизма геометрия ва Муҳандислик графикаси” кафедраси ўқитувчи стажёри,
09.00.03.- Фалсафа тарихи мустақил тадқиқотчи.

Email: gulimkuchkarova@mail.ru

+99897 301-35-11

Аннотация: Бухоро шариф заминида жуда кўп авлиёлар яшаб ўтган. Шу авлиёлардан бирлари Хўжа Аспгардон авлиёсидир. У кишининг тахаллусларини “охунди калон” деб аталган. Хўжа Аспгардонга Аллоҳ каромат ато қилган эди.

Калит сўзлар: Хўжа, фойтун, кадамжой, туғ, охунд, хужра, зиёрат.

Аннотация: В Бухарской Шарифской земле жило множество святых. Одним из таких святых является Ходжа Аспгардон. Прозвище этого человека называлось «охунди калон». Бог благословил Ходжа Аспгардона.

Ключевые слова: Ходжа, Файтун, Кадамджой, Туг, Ахунд, Худжра, паломничество

Кириш. Бухорои шарифнинг ҳар бир қарич ери (зиёратгоҳ) авлиёлар шарофати билан зиёратгоҳга айланган. Зиёратгоҳлар инсониятга, унинг онгидаги тасаввуф ва тариқат оламидаги илк ғояларни кенг тарғиб этилишига улкан ҳисса қўшгани бугунги кунга келганда сир эмас. Бухорои шарифнинг ҳар бир қарич ери (зиёратгоҳ) авлиёлар шарофати билан зиёратгоҳга айланган¹. Бухоро шариф заминида жуда кўп авлиёлар яшаб ўтган. Шу авлиёлардан бирлари Хўжа Аспгардон авлиёсидир. У кишининг тахаллусларини “охунди² калон” деб аталган. Хожа Аспгардонга Аллоҳ каромат ато қилган эди. Отлар қабзият (пешоб) касаллигига чалинганда, Ҳазратнинг қабрлари атрофида уч марта айлантирилса, касалига Аллоҳ шифо берган. Ушбу зиёратгоҳ шунингдек арава, фойтун билан боғлиқ бўлган кишиларнинг авлиёси бўлиб, бу жойни муқаддас деб билишган. Ҳазратнинг қадамжолари Бухоро шаҳрининг ҳозирги 7-ниҳоясининг ичкари қисмида қурилган кўп қаватли уйлар орасида жойлашган. Кадамжода нафақат отлар балки кўп шундай касаликларга чалинган инсонлар ҳам ихлос билан шифо топиш учун уч марта айланиб кетиб, ўз касалликларига шифо топишган экан. Ушбу мазорни зиёрат қилар эканман, анча эски авлиёга дуч келгандек туюлди. Айтишларича, у ерлар мустақилликдан олдинги аҳволдан анча ободонлаштирилган экан. Ҳақиқатдан ҳам катта тепалик ва ундаги туғларни кўрган ҳар бир зиёратчининг кўнглидан аллақандай туйғулар ўтар экан. Кичкина хужрадаги имом зиёратгоҳни обод қилишга ҳали ҳануз ўз хиссаларини қўшиб келмоқда. Қадамжонинг тўлиқ номи Хўжа Аспгардон Сасерон деб айтилар экан.

¹ Кучкарова Гулноз Рахмоновна “Бухоро табаррук зиёратгоҳлар макони “ мақоласи, Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, журнал-3/6,2023-июнь.

² **Қаранг:** Охунд [1] (форс. اُخوند) — мулла ёки домулланинг деярли синоними бўлган олим , устоз , мусулмонларнинг етакчиси ва диний раҳбари .

Айрим манбаларда ёзилишича , Хўжа – Расулulloҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг насабларига боғлиқ кишилар ёки Хожа (форс. — хожа, хўжайин) — сўфийликдаги тариқат тарафдорларига берилган унвон дейилган.

Зиёратгоҳда туғлар сони учтадир. Туғ³ — қадимдан Шарқ мамлакатларида ҳукмдорлик, вазирлик, беклик ёхуд белги ҳисобланган. Туғ хўкиз ёки от думидан ясалган⁴. Агар битта авлиёда 3-та туғ бўлса , авлиёнинг 3-йўналишдан илми бўлганини билдирар экан яъни (тариқат илми, шариат илми, маърифат илми) . Бухороликлар туғ кўтаришни Искандар Зулқарнайндан меърос қолган дейишади. Туғда

3-ҳил рамз бор :Қўл панжаси: бу инсоннинг дунёда ҳеч вақосиз келиб, ҳеч вақосиз кетиши, Оқ суф: Ҳар бир муслимнинг фоний дунёда ахирги киядиган кийими оқ кафан эканлигини билдирадиган, Отнинг думи: Ҳар бир банда тириклигида қанча уринмай судралиб, ерга ишқаланиб меҳнат қилиши (ҳаёт машаққатдан иборат) эканлиги ва барибир бу нарса ўткинчи эканлигини билдирар экан. Сасерон зиёратгоҳида қудуқ, айвон , ва хўжа жойлашган.

Материал ва усуллар. “Хожа аспардон, Хожа Нуробод ва Хожа Сасерон – авлиёлари уч ака-ука бўлишган ва учаласи ҳам ҳаққа етиб авлиё даражасига кўтарилиб, Бухоронинг турли жойларида уларнинг муқаддас жасадлари дафн этилган “деб ёзади - Нарзулла Йўлдошев ўзининг “Бухоро авлиёлари тарихи” китобида. Садриддин Салим Бухорий ушбу авлиёлар ҳақида “Икки юз етмиш етти пир”, “Бухоронинг табаррук зиёратгоҳлари” китобларида маълумот бериб ўтган.

Таҳлил ва натижалар. Натижа ва Хожа Аспардон ёки Хожа Чоршанбе мазори Масжиди баландга яқин бўлган Хожа Аспардон номдаги маҳалласида жойлашган бўлган. 1930-1940- йилларда мазор вайрон қилиниб, тепалик текисланиб ташланган. 1919-1920- йилларда ушбу маҳаллада бир уйнинг ташқи томонидаги бир қиррасида кичкина қабр қурилган ва у қабрга Хўжа Аспардон авлиёси деб ёзилган. Мен Маҳаллий аҳолида яшовчи одамлардан бу қабр тошининг нега айнан шу жойда қуришганини сўраганимда бир ҳикояни айтиб беришди. Ҳикоя қилишларича бу уйнинг эгаси ҳар доим уйнинг пол қисмини қуриб тугатгач, орадан кўп вақт ўтмасдан уйнинг пол қисми чўкиб кетар экан. Уйнинг эгаси шу уйнинг полини қураман деб неча маротоба уста киритиб тахлаб тугатиши билан яна ўша аҳвол уйнинг поли турмас ва чўкар экан. Бу уй эгалари маҳалла оқсақолларини чақириб воқеани айтиб беришгач, ёши улуг бир отахон бу ерда шундай мазор, авлиё, тепалик борлиги ҳақида айтиб берган эканлар. Буни эшитгач, Бир хатим Қуён қилиб, тиловат қилиб ушбу қабрни қуриб қўйишган экан. Ўшандан сўнг уйнинг пол қисми қуриб бўлгач ўз аҳволида бузилмай қолган экан. Ҳақиқатдан ҳам ишониб бўлмайдиган ҳодиса, бироқ бу ҳолатни бўламаган деб ҳам айтиш ножоиздир. Инсон кўрмайдиган, тушуниб етолмайдиган сабаблар, ва илм фан талаб қилиши керак бўлган

³ https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'ati%20-%20T.pdf 224-бет.

⁴ <https://qomus.info/encyclopedia/cat-t/tug-uz/>

далиллар камроқ бўлиши мумкин, аммо авлиёлар, қадамжоларнинг муқаддаслигини билишимиз биз зиёратчилар учун ҳам фахр, ҳам бурчлиги аҳамиятлидир.

Хулоса қилиб айтганда, асрлар давомида ўз мавқеини йўқотмаган зиёратгоҳлар, қадамжолар, авлиёлар зиёратчиларни ўзига жалб қилиб илм аҳлини ҳали ҳануз қизиқтириб келаётган экан, биз бу маданий-маърифий, диний ва фалсафий билим, натижа ва таҳлилларни келажак авлодга етказиш уларни чуқур ўрганиш ва ўргатиш ҳозирги замонда муҳим вазифамиздир.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Кучкарова Гулноз Рахмоновна “Бухоро табаррук зиёратгоҳлар макони” мақоласи, Oriental Renaissance: журнал-3/6, 2023-june. <http://www.oriens.uz>
2. Нарзулла Йўлдошев “Бухоро авлиёларининг тарихи” Бухоро-1997 й.
3. Садриддин Салим Бухорий “Бухоронинг табаррук зиёратгоҳлари”
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати 224-бет
5. <https://gomus.info/encyclopedia/cat-t/tug-uz/>